

NEOLOGIZMLAR JAHON TILSHUNOSLARI NIGOHIDA

Mirzayeva Dilshoda Ikromjonovna

f.f.f.d, FDU ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

Daminova Maxliyoxon Ikromjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti, 2-kurs magistranti

daminovamahliyo1@gmail.com

ANNOTATSIYA: Maqola dastlab neologizm tushunchasining paydo bo'lishi, davrlar mobaynida turli jahon tilshunos olimlari tomonidan tadqiq etilishi va o'rganilishi hamda olimlar tomonidan ularga berilgan bir qancha ta'riflar va neologizmlar klassifikatsiyasiga bag'ishlanadi.

KALIT SO'ZLAR: tilshunoslik, tushuncha, neologizm, klassifikatsiya, leksik birlik, tilning doimiy qatlami.

АННОТАЦИЯ: Статья впервые посвящена возникновению понятия неологизм, его исследованию и изучению различными лингвистами мира на протяжении многих лет, а также ряду определений и классификаций неологизмов, данных им учеными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языкознание, концепт, неологизм, классификация, лексическая единица, постоянный слой языка.

ANNOTATION: In this article the appearance of the term neologism, its analysis by different prominent scholars in the world, the classifications and definitions which those neologisms have taken are considered.

KEY WORDS: linguistics, notion, neologism, classification, lexical unit, common layer of the language.

KIRISH

Neologizmlar kundalik turmushimizda doimiy ravishda nutqimizga kirib keladigan so'zlardir ya'ni ular har bir tilning o'ziga xos yangiligi hisoblanadi. Zamon taqazosi bilan insonlarning muloqotdagi ehtiyoji o'laroq yaratilayotgan neologizmlar tillarning rivojlanib, boyib borishining bir ko'rinishi demakdir.

Neologizmlar har kuni va har soatda yaratilaveradi va o'z o'rnida, ular dunyodagi jamiyati tillarning tirik til ekanligining bir belgisi sifatida xarakterlanadi. Shunday ekan, ularning paydo bo'lish sabablarini o'rganish barcha tillar uchun birdek muhim vazifa sanaladi. Tilshunoslikning boshqa birliklari qatori yangi paydo bo'lgan so'zlar ham nutqimizda o'z o'rnini va roliga ega va ular vositasida jamiyat a'zolari orasida muloqot jarayoni yuzaga keladi, axborot uzatiladi va qabul qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Neologizmlarning qachon va qanday paydo bo'lganligini o'rganish qadimdan olimlarni qiziqtirib kelgan. Ularni yangi so'zlar neologizm bo'lishi uchun qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligi to'g'risidagi fikrlar o'ylantirgan. Ba'zi olimlar o'zida yangilik mazmunini saqlagan barcha so'zlarni neologizm deb hisoblashsa, ba'zilar so'zlarni 25 yil mobaynidagina neologizm holatida bo'ladi, keyin esa tilning tub qatlamiga singishib ketadi deya ta'kidlashgan. Ammo shuni aytish joizki, neologizmning tugal, mukammal ta'rifi hanuzgacha mavjud emas. Ularga tilshunos olimlar turli jihatlardan yondashib turlicha ta'riflar berib o'tishgan. Dastlab jahon tilshunosligiga e'tiborimizni qaratsak va tilshunoslarning bergan ta'riflarini ko'rib, tahlil qilib o'tsak.

Turli olimlar ularning ustida nazariy va amaliy jihatdan ko'plab tadqiqot ishlarini olib borganligi ma'lum. Agar ularning ishlarini chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, bir qator o'xshashlik va farqlarga duch kelishimiz mumkin. Dastlab jahon adabiyoti vakillarining ishlari bilan tanishib chiqsak. Mashhur tilshunos olim Piter Nyumark o'zining "Tarjima qilish usullari" ("Approaches to translation") kitobida tilshunoslik va tarjima sohalarida neologizmlarning rolga to'xtalib, ularga quyidagicha ta'rif beradi: "Yangi paydo bo'lgan va yangicha ma'no kasb etadigan leksik birliklar neologizmlardir". Shu bilan birgalikda u neologizmlar klassifikatsiyasini ham yaratib, yangi so'zlarni ikki xil kategoriyaga ajratadi. Unga ko'ra, neologizmlar semantik neologizmlar va shakliy neologizmlarga bo'linadi.

Semantik neologizmlar yangicha ma'no kasb etgan holda tilga kirib kelgan so'zlar, masalan *kompyuter, marketing, investitsiya* kabi; shakliy neologizmlar esa turli so'z yasash usullaridan foydalangan holda avvaldan mavjud atamalarning yangicha nomlanishidir. Bunga misol tariqasida *jamoaxo'jaligi (kolxoz o'rnida), tuman (rayon o'rnida), viloyat (oblast o'rnida)* kabi so'zlarni keltirishimiz mumkin.

TADQIQOT NATIJALARI

Nyumarkdan so'ng 2001- yilda yana bir g'arb tilshunosi P.Silviya o'zining "Terminologiya bo'yicha qo'llanma" ("Handbook of Terminology") kitobida neologizmlarning qurilishiga alohida to'xtalib o'tadi va ularni *morfologik neologizmlar va semantik neologizmlar* nomi ostidagi ikkita katta guruhga bo'ladi. Unga ko'ra morfologik neologizmlar 1) Derivatsiya usulida so'z yasash (derivation): *muqobillik, kimoshdi savdosi, devonxona* yoki ingliz tilidagi *realization, democratize*; 2) Turli so'zlarni yonma-yon qo'yish orqali (compounding): *video-konferensiya, onlayn ta'lim*; 3) Bir so'zning boshi yoki oxirgi qismiga boshqa so'zning bir qismini qo'shish orqali (blending): *blog* (inglizcha *web + log*), *webinar* (inglizcha *web + seminar*); 4) So'zlarning bosh harflarini yonma-yon keltirish orqali (acronym): *BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), RAM (random access memory), NATO (North Atlantic Treaty Organization)*; 5) Boshqa tillardan so'z olish orqali (borrowing): *prezident, spiker* kabi bir nechta usullarda yasalishi mumkin. Bu tasnif asosan ingliz tilida qo'llanilayotgan neologizmlarga ko'proq mos keladi, chunki o'zbek tilining o'z ichki imkoniyatlari asosida paydo bo'lgan neologizmlarni tasnif qilishda yuqoridagi usullarning barchasidan ham keng foydalana olmaymiz. Shuning uchun Silviyaning ushbu tasnifiga to'liq hamfikir emasmiz.

Ukrain filologi M.I.Mostoviy neologizmlarni lingvistik hodisa sifatida ta'riflashga doir hech qanday aniq kriteriya yoqligini aytadi va u neologizmlarga quyidagicha ta'rif beradi: "Neologizmlar – yangi tushunchalarni ifodalash uchun yaratilgan lingvistik birliklar". Albatta neologizmlar eng ko'p lingvistikada

o'rganiladi va ularga tilning bo'laklari sifatida qaraladi. Ulardagi yangilik xususiyati esa ularni boshqa birliklardan farqlab turadi. Ushbu ta'rif orqali Mostoviy neologizmlarga umumiy jihatdan yondashgan deyishimiz mumkin chunki uning faoliyatini o'rganadigan bo'lsak neologizmlar va ularning xususiyatlarini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan ishlarni deyarli uchratmaymiz. Ammo berilgan bu ta'rif neologizm so'ziga birinchi marta duch kelgan kishilar uchun ilk tasavvurni uyg'otishga yordam beradi, deb aytolamiz.

Yana bir tilshunos olim Peprnik Jaroslav o'zining "Ingliz tili leksikologiyasi" kitobida neologizmlarni "yangi so'zlar yoki yangilik kayfiyatiga ega bo'lgan so'zlar" deb aytib o'tadi. Darhaqiqat, o'z nomidan bilinib turganidek neologizmlar yangilik bo'yog'iga ega bo'lishi kerak va bu ularni boshqa so'zlardan farqlovchi muhim belgisidir. Muallif berilgan ta'rifi orqali neologizmlarning asosiy xususiyatiga urg'u beradi va bu orqali o'quvchida neologizmlar to'g'risida sodda va lo'nda tushuncha hosil qilishga yordam bergan.

"Lingvistik atamalar lug'ati" kitobining muallifi O.S.Axmanova nisbatan aniqroq va chuqurroq bo'lgan ta'rifni keltiradi, ya'ni uning fikricha, avval ma'lum bo'lmagan obyektни nomlash va yangi tushunchalarni ifodalash uchun yaratilgan so'z yoki so'z birikmalari neologizmlar hisoblanadi.

V.N.Yartseva tomonidan berilgan quyidagi ta'rif ham kengroq va tushunarliroq ta'rif hisoblanadi: "Neologizmlar tilda ma'lum bir davrda paydo bo'lgan yoki biror bir matn yoki nutqda bir marta bo'lsa ham foydalanilgan so'z va so'z birikmalaridir". Ushbu ta'rif orqali neologizmlar davr talabi bilan doimiy ravishda yaratilib, so'zlashuv qatlamiga aralashib boradigan so'zlar yohud yozuvchi yoki jurnalistlar nutqida paydo bo'lib ma'lum davrda ishlatilgan yangilik xususiyatiga ega bo'lgan birliklar ekanligini anglashimiz mumkin.

MUHOKAMA

Yuqorida ko'rib o'tgan ta'riflar orqali neologizmlarning nima ekanligi va ularga xos ayrim xususiyatlarni bilib oldik. Endi esa yanada chuqurroq tahlilga

o'tamiz ya'ni jahon va o'zbek tilshunos olimlarining neologizmlar ustida olib borgan nazariy va amaliy ishlarini ko'rib chiqamiz. Dastlab jahon adabiyoti vakillarining ishlari bilan tanishib chiqsak. Mashhur tilshunos olim Piter Nyumark o'zining "Tarjima qilish usullari" ("Approaches to translation") kitobida tilshunoslik va tarjima sohalarida neologizmlarning roliga to'xtalib, ularga quyidagicha ta'rif beradi: "Yangi paydo bo'lgan va yangicha ma'no kasb etadigan leksik birliklar neologizmlardir". Shu bilan birgalikda u neologizmlar klassifikatsiyasini ham yaratib, yangi so'zlarni ikki xil kategoriyaga ajratadi. Unga ko'ra, neologizmlar semantik neologizmlar va shakliy neologizmlarga bo'linadi. Semantik neologizmlar yangicha ma'no kasb etgan holda tilga kirib kelgan so'zlar, masalan *kompyuter*, *marketing*, *investitsiya* kabi; shakliy neologizmlar esa turli so'z yasash usullaridan foydalangan holda avvaldan mavjud atamalarning yangicha nomlanishidir. Bunga misol tariqasida *jamoaxo'jaligi (kolxoz o'rnida)*, *tuman (rayon o'rnida)*, *viloyat (oblast o'rnida)* kabi so'zlarni keltirishimiz mumkin.

Nyumarkdan so'ng 2001- yilda yana bir g'arb tilshunosi P.Silviya o'zining "Terminologiya bo'yicha qo'llanma" ("Handbook of Terminology") kitobida neologizmlarning qurilishiga alohida to'xtalib o'tadi va ularni *morfologik neologizmlar va semantik neologizmlar* nomi ostidagi ikkita katta guruhga bo'ladi. Unga ko'ra morfologik neologizmlar 1) Derivatsiya usulida so'z yasash (derivation): *muqobillik*, *kimoshdi savdosi*, *devonxona* yoki ingliz tilidagi *realization*, *democratize*; 2) Turli so'zlarni yonma-yon qo'yish orqali (compounding): *video-konferensiya*, *onlayn ta'lim*; 3) Bir so'zning boshi yoki oxirgi qismiga boshqa so'zning bir qismini qo'shish orqali (blending): *blog* (inglizcha *web + log*), *webinar* (inglizcha *web + seminar*); 4) So'zlarning bosh harflarini yonma-yon keltirish orqali (acronym): *BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti)*, *RAM (random access memory)*, *NATO (North Atlantic Treaty Organization)*; 5) Boshqa tillardan so'z olish orqali (borrowing): *prezident*, *spiker* kabi bir nechta usullarda yasalishi mumkin. Bu tasnif asosan ingliz tilida

qo'llanilayotgan neologizmlarga ko'proq mos keladi, chunki o'zbek tilining o'z ichki imkoniyatlari asosida paydo bo'lgan neologizmlarni tasnif qilishda yuqoridagi usullarning barchasidan ham keng foydalana olmaymiz. Shuning uchun Silviyaning ushbu tasnifiga to'liq hamfikr emasmiz.

Neologizmlarni o'rganishda klassifikatsiya usulidan foydalangan yana bir rus tilshunosi L.A.Hahamdir. U neologizmlarni ma'nosi va tuzilishiga ko'ra tasniflagan bo'lib, bu tasnif struktur-semantik tasnif deya nom olgan. Unga ko'ra so'zlar uch guruhga bo'lingan:

1. Shakli ham ma'nosi ham yangi bo'lgan neologizmlar;
2. Shakl jihatdan yangi ammo ma'no jihatdan eski, ya'ni ma'no avval mavjud bo'lib uni ifodalovchi so'z (shakl) o'zgargan neologizmlar;
3. Ma'nosi yangi ammo shakli o'zgargan neologizmlar.

Leksikologiyaning madaniy xususiyatlari va neologizmlarni o'rgangan boshqa bir rus tilshunosi E.V.Rosen esa neologizmlarni struktur jihatdan klassifikatsiya qilgan, ya'ni unga ko'ra :

1. Mustaqil so'z holatida qo'llaniladigan yangi ma'no kasb etgan neologizmlar;
2. Tilda yangi paydo bo'lgan morfemalar;
3. Mavjud morfemalardan hosil qilingan yangi so'z va birikmalar.

Haham va Rosenning klassifikatsiyalaridagi farq – bu neologizmlar semantikasida ya'ni ularning ma'nosida. Haham neologizmlarni tasniflashda ham ma'no ham shakl tomonini hisobga olgan bo'lsa, Rosen faqatgina struktur jihatdan tasniflashga urunadi. Bunga qo'shimcha tarzda neologizmlarning shakllanish usuli ham ularning yana bir tasnifini yaratishga yordam beradi. Ular fonetik, sintaktik, semantik va hokazo turlarga bo'linishi ham mumkin yoki barcha neologizmlarni o'zlari qo'llaniladigan sohalarga ko'ra tasniflash ham ularni osonroq o'rganishga yordam beradi (siyosat, iqtisodiyot va ilm-fan kabi).

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, neologizmlar shakllanishi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Ularning mazmun va shakl jihatdan tasniflash turli davrdagi tilshunoslarni o'ziga qiziqtirgan hodisa bo'lib kelgan. Garchi ular yuzasidan ko'plab tasniflar yaratilgan bo'lsada, ulardan muqobilini tanlash va foydalanish har bir o'rganuvchining o'ziga bog'liqdir. Neologizmlarni nafaqat tilshunoslikda balki boshqa ko'plab sohalarda ham uchratishimiz mumkin. Demak, bugungi kunda har bir soha vakili ularni chuqur o'rganishi va tilda o'rinli foydalanishi muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dr. Entesar Alsir Abu-ALgasim Mohamed. Newspapers as Carriers of New Terms Namely (Neologism) and Their role in Enhancing Students' Vocabulary: Guardian Newspaper as a Model. 2020.
2. Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation. New York: Prentice-Hall.
3. Onyedum, Akunna. Social media neologisms: a morpho-semantic analysis. 2012.
4. Silvia, P. Handbook of Terminology. 2001.
5. The Dictionary of Linguistic Terms (2006) by O. S. Akhmanova
6. The Linguistic Encyclopaedia by V. N. Yartseva (1999: 279)
7. Заботкина В.И. (1989) Новая лексика современного английского языка.
8. Asqarova M., Yunusov R., Yo'ldoshev M., Muhamedova D. O'zbek tili praktikumi. - Toshkent "Iqtisod-moliya":2006
9. Mirzayeva, D., & Rakhimova, G. (2023, December). VERBIDS IN ENGLISH AND THEIR ALTERNATIVES IN UZBEK. In Fergana state university conference (pp. 101-101).
10. Habibullayevna, A. N. (2023, December). THE IMPACT OF MASS MEDIA LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA. In Fergana state university conference (pp. 22-22).

11. Mirzayeva, D. I., & Xolmatova, Z. A. (2022). PARALINGVISTIKA TARIXI, HOZIRGI DAVR NOVERBAL VOSITALARI VA ULARNING REKLAMADAGI AHAMIYATI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(13), 47-52.